

CANASTERAS, CANASTOS Y PAISAJE EN EL MACIZO DE LOS PÁRAMOS DE MAMAPACHA Y BIJAGUAL EN EL SUR ORIENTE DE BOYACÁ

Carol Andrea Ruiz - Barajas

Grupo de Investigación para la Animación Cultural Muisuata, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Boyacá, Colombia

ORCID: 0000-0003-1487-2611

Resumen—

Se presenta un recorrido para comprender el paisaje desde la perspectiva de las mujeres que, utilizando la gaita (*Rhipidocladium geminatum*), una planta que crece en los páramos de Mamapacha-Bijagual, tejen canastos en las montañas altoandinas de Boyacá, Colombia. El proceso de hacer canastos, conocido como "canastear", es una práctica común en las zonas rurales de Colombia. Sin embargo, canastear con la gaita implica un proceso particular que está intrínsecamente vinculado al entorno, incluyendo el páramo, las montañas y los caminos. De esta manera, se plantea el paisaje como un medio para el pensamiento antropológico, donde los objetos y la vida material se construyen a través de la interacción entre diferentes espacios, prácticas y tecnologías. El artículo explora la ecología de los materiales y resalta la importancia de incorporar la sutileza de la forma de vida orgánica para comprender las conexiones, lugares y memorias a través de las cuales se transforma la materia en un canasto. Se destacan los caminos trazados al seguir la invitación a explorar estas trayectorias y se propone un marco conceptual para comprender los "objetos que nacen en el campo", como resultado de atributos espaciales específicos y su relación con elementos vivos, naturalezas y tecnologías que fluyen a través del cuerpo y del habitar.

Palabras Clave— paisaje; canastos; ecología de los materiales; Páramo de Mamapacha y Bijagual

Abstract—

A journey is presented to understand the landscape from the perspective of women who, using the gaita (*Rhipidocladium geminatum*), a plant that grows in the páramos of Mamapacha-Bijagual, weave baskets in the high Andean mountains of Boyacá, Colombia. The process of making baskets, known as "canastear," is a common practice in rural areas of Colombia. However, canastear with the gaita involves a particular process that is intrinsically linked to the environment, including the páramo, mountains, and pathways. In this way, the landscape is proposed as a medium for anthropological thought, where objects and material life are constructed through the interaction between different spaces, practices, and technologies. The article explores the ecology of materials and emphasizes the importance of incorporating the subtlety of organic life to understand the connections, places, and memories through which the material is transformed into a basket. The paths traced by following the invitation to explore these trajectories are highlighted,

Contacto: Carol Andrea Ruiz Barajas barajasc@uninorte.edu.co

and a conceptual framework is proposed to understand the "objetos que nacen en el campo" as a result of specific spatial attributes and their relationship with living elements, nature, and technologies that flow through the body and habitation. This allows questioning the limits of the human, our relationships with nature, and how other species constitute us.

Keywords— landscape; baskets; ecology of materials; Páramo de Mamapacha y Bijagual

Introducción

El paisaje, por lo general, se concibe como una visión a distancia de un entorno que parece ser tanto común como inmutable. No obstante, al profundizar en esa perspectiva, es posible darse cuenta de que, más que simplemente estar "afuera", el paisaje también reside "adentro". Esto es lo que Maderuelo (2006) define como una introspección de nuestra percepción del entorno, algo que nos pertenece, que poseemos con la mirada y al cual pertenecemos. Este sentido de pertenencia constituye la esencia del paisaje.

Esta investigación se enfoca en el estudio de la relación entre los objetos y el paisaje desde dos puntos de vista fundamentales. En primer lugar, desde la perspectiva de los objetos que los seres humanos crean para habitarlo. Se analiza la materialidad de la vida social a través de las concepciones de una antropología que abarca no solo lo humano, sino también el entorno exterior y los organismos vivos. En segundo lugar, se aborda el paisaje como un proceso, considerando su historicidad y su función como el resultado del encuentro y el transitar de múltiples trayectorias.

Este enfoque se explora a través de una experiencia etnográfica con las comunidades que utilizan la gaita *Rhipidocladum geminatum* en la elaboración de canastos y habitan en los alrededores de los Macizos de Mamapacha y Bijagual, en Boyacá. Esta planta es un tipo de bambú endémico de la cordillera de los Andes que crece entre los 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. En el trabajo de campo se han empleado técnicas como la observación participante o las entrevistas, pero también ejercicios como el pensar a través de las cosas, la creación de dispositivos basados en la cartografía social, el proceso de aprendizaje de la técnica de cestería o el caminar. Encuentros de los que han surgido diversas narrativas, imágenes, canastos, amistades y proyectos en común.

La elaboración de canastos, una tradición milenaria y universal, ha perdurado a lo largo del tiempo, posiblemente sin muchas modificaciones. Sin embargo, al seguir la trayectoria de su materialidad, tal como propone Ingold (2012), se ha ido revelando un conjunto de saberes, elementos y trayectorias que narran la historia de este territorio y explican cómo se pertenece a él. En este sentido, los canastos, las personas que los elaboran, los caminos, las montañas, el páramo y la gaita, configuran una forma de pertenencia y de configuración del paisaje, lo cual en el contexto rural se conoce como "canastear", es decir, el acto de hacer canastos.

Metodología

El caminar y la creación surgen en los alrededores del territorio que rodea el páramo de Bijagual en Boyacá, Colombia. En esta zona residen comunidades que elaboran canastos a partir de la fibra de la gaita (*Rhipidocladum geminatum*), una planta que se encuentra en las áreas más preservadas del páramo, a una altitud de más de 2000 metros sobre el nivel del mar. En este contexto, se examina, a través de los canastos, el papel de los objetos nacidos en contextos rurales y la forma en que ellos hacen parte de la construcción del paisaje.

Entre los años 2019 y 2021, se llevaron a cabo diversas actividades de campo que permitieron explorar lo que se denomina "trayectorias". Estas representan los caminos que vinculan a las personas con los objetos y lugares a través de los cuales la materia se transforma para convertirse en un canasto. Durante esta experiencia, se compartió especialmente con las mujeres que elaboran los canastos, y, además, se realizaron entrevistas a finqueros y recolectores de la gaita.

Es crucial, por lo tanto, iniciar el proceso de despojar las múltiples capas de lo que inicialmente se percibe como artesanía, vaciando cualquier contenido teórico hasta llegar al núcleo mismo de su existencia como entidad material. Esta es la premisa propuesta por Henare, Holbraad y Wastell (2007), quienes reflexionan sobre la teorización etnográfica de artefactos a través del concepto de "pensar a través de las cosas". Esto no implica determinar cómo otras personas piensan sobre el mundo, sino más bien, implica cómo nosotros debemos concebir el mundo de manera que se asemeje a la forma en que ellos lo hacen (p.11). Surgió así la inquietud sobre lo que los canastos podrían contarme: cómo se crean y utilizan, dónde se encuentran, de donde vienen sus materiales, qué espacios ocupan, y cómo las personas dialogan acerca de ellos.

En el campo, como se conoce al entorno rural en Boyacá, los habitantes son identificados a partir de sus oficios. Por ejemplo, algunos se dedican a la ganadería, la agricultura o el comercio, y son las mujeres quienes poseen el conocimiento del arte de la cestería o quienes elaboran los canastos, a quienes se les conoce como "canasteras". Es de esta manera que "canastear" ha llegado a ser reconocido como el término que abarca las labores relacionadas con el hacer canastos de forma cotidiana. Aunque en la actualidad este término ha comenzado a ser reemplazado por "artesanía" o "artesana", "canastear" sigue manteniendo un significado arraigado en el contexto local de las veredas. En contraste, el término "artesanal" se relaciona más con el reconocimiento a la labor desde una perspectiva externa, influenciada por aspectos comerciales y valoraciones patrimoniales.

Hasta hace aproximadamente dos décadas, el uso de bolsas no era tan extendido. Los canastos eran de vital importancia y, por esta razón, muchas de las mujeres mayores que residen en el campo saben cómo elaborarlos. Ellas recuerdan que algunas canasteras sobresalían en la elaboración de sus trabajos, lo que las hacía reconocidas en la comunidad. Antes de la llegada de las bolsas de plástico, los canastos tenían un lugar destacado en la plaza de mercado. Cuartillas, arroberos o tamas fungían como exhibidores o instrumentos de medida para los comerciantes, mientras que los campesinos los utilizaban para llevar a cabo sus compras. En este centro de intercambio, las mujeres también vendían sus canastos, lo que dio origen a una forma de vida en torno al canastear. Esto les permitió ocupar otros espacios y participar en interacciones sociales a las que normalmente otras mujeres no tenían acceso. Canastear representaba una alternativa para obtener ingresos en una economía precaria y con escasas oportunidades. Un recuerdo recurrente entre las mujeres que se dedican actualmente a hacer canastos es la promesa que sus madres les hacían cuando eran niñas: si lograban elaborar un

trabajo pulido, sus canastos podrían venderse en la plaza, permitiéndoles recibir sus primeros ingresos. Esta promesa siempre se cumplía y las motivaba a continuar con la actividad del canasteo.

Resultados

Trayectoria 1: de un canasto que se humana a través de su oficio

La condición de ser humano y el trabajo suelen estar estrechamente relacionados, especialmente en la vida campesina. A partir de algunas experiencias de campo relacionadas con el trabajo manual, como el uso de azadones, el recolectar la cosecha o el andar con las manos sucias, Suarez (2019) reflexiona sobre lo que implica el proceso de humanizarse. Tanto para el etnógrafo como para las personas que habitan los lugares que exploramos, esto significa fusionarse con las herramientas, ser persona a través del trabajo, comprender que las cosas saben y enseñan.

Figura 1: canastos con oficio

Los canastos con oficio están colgados del techo de las cocinas, protegiendo los alimentos de la humedad y los animales. Estos canastos difieren de aquellos destinados a ser considerados artesanías; son más resistentes y, por lo tanto, pueden tener muchos años de uso, mostrando las marcas de su interacción con otros elementos. Por tanto, el tamaño y la decoración de los canastos están directamente relacionados con su utilidad. Los de mayor tamaño cumplen funciones más prácticas, como los cuarterones, que se utilizan para lavar el café, o los balais, donde se enfrían las arepas recién hechas. Por lo general, estos canastos carecen de decoración y forman parte integral de los enseres de la casa.

Para las artesanas hacer oficio en el campo es algo que dignifica y enorgullece. Representa ver el ganado, cocinar, cultivar la huerta, preparar la comida, ordenar la casa, siguiendo el ejemplo de sus padres. Para ellas, es una virtud "acomidarse" desde temprana edad para aprender a contribuir. El oficio es algo que se debe hacer, y si no hay oficio, las personas podrían estar más propensas a tener pensamientos negativos. Un canasto también tiene su propio oficio cuando cumple su función de medir, almacenar, transportar huevos o facilitar la labranza.

Trayectoria 2: Aprender el oficio, canastear

Figura 2: canastear

Enseñar es una vía para aprender, recordar y resignificar. Mi método para comprender y conectar con un canasto ha sido intentar aprender a elaborarlo. A través de este proceso, he cruzado el umbral hacia el diseño, lo que me ha permitido entender los objetos al sentirlos y construirlos. En este sentido, es pertinente, como sugiere Palsson (1996), el acercamiento al paradigma del comunismo. Este enfoque no solo nos ayuda a comprender las relaciones entre humanos y el entorno, sino que también nos invita a dejar de lado la distinción radical entre naturaleza y sociedad. Se presenta como un marco que fomenta el diálogo etnográfico, donde el trabajo de campo se configura como "un proyecto en el que antropólogos y anfitriones se embarcan en actividades significativas y recíprocas como habitantes de un mismo mundo" (Palsson 1996, p.92). Iwaniszewski y Vigliani (2011) apuntan que es a través de la interacción social donde definimos nuestro mundo, basándonos en "el conocimiento de las rutinas y prácticas cotidianas, el movimiento del cuerpo en el espacio, la comunicación y la memoria; en otras palabras, conocemos a partir de un conjunto de experiencias previas, propias y ajenas" (p.43). Aprender a hacer un canasto se convirtió en mi punto de entrada para establecer una conexión profunda con estas mujeres artesanas. A menudo, son mujeres mayores que aprendieron el oficio observando a sus madres canastear y que, posiblemente, transmitieron estas habilidades a sus hijos e hijas. Sin embargo, en un entorno rural distinto, es probable que no encuentren jóvenes interesados en aprender este arte como su oficio y modo de vida. Es tal vez por esta razón que mi deseo de aprender fue recibido con agrado, lo que permitió acordar horarios de aprendizaje en los que tejíamos, conversábamos, caminábamos y nos escuchábamos.

Aprender el oficio de hacer canastos no solo exige, de manera evidente, disponibilidad de tiempo y paciencia, sino también espacio. Es crucial permitir que la gaita entre en la vivienda, que se integre en el lugar donde uno se sienta en silencio a realmente tejer, a entrelazar las hebras para crear un canasto. De igual manera, las cañas comenzaron a adentrarse en mi hogar y empecé a tejer con ellas, comprendiendo la importancia de las hebras y las líneas y de los planteamientos de Gisbert-Aleman (2018, p. 174), "el paisaje no es un mero telón de fondo para la vida; si se quitan los hilos, no quedaría nada".

Trayectoria 3: las líneas y el paisaje

Figura 3: casa y gaita

El primer canasto suele llevar consigo una historia, no tanto por el objeto en sí, sino por el contexto en el que se elabora. Por ejemplo, Celia cuenta que su madre no le enseñó a tejer. Siendo la mayor de sus hermanos a los diez años, un día decidió dirigirse a un rastrojo (un área con mucha maleza), llevando consigo sus gaitas, y así elaboró su primer canasto. Afirma que no resultó ser bonito, pero se sintió feliz de haberlo logrado. En cambio, a María de los Ángeles le gusta hacer sus canastos en solitario. Florinda, por su parte, prefiere trabajar dentro de su casa, donde tiene sus materiales al alcance y siente calor. Mientras tanto, María del Tránsito, la mayor de las tres, disfruta trabajar al aire libre.

La cognición se revela como una facultad fundamental para comprender el proceso artesanal, al permitirnos reconocer cómo se procesa la información a partir de la percepción. Comprender que la vida mental no se limita al cerebro puede resultar crucial al considerar el papel del paisaje en la transmisión de conocimientos y habilidades en entornos rurales. Según señala Restrepo (2018), la cognición situada se define como una acción que el organismo lleva a cabo en sus encuentros directos con el entorno. Si, como se ha visto, la cognición depende del cuerpo, entonces también dependerá del ambiente en el que se encuentre ese cuerpo. Más que una simple relación entre organismo y ambiente, lo que existe es una unidad (Restrepo 2018, p. 116).

Un canasto se compone de distintas partes. Las artesanas identifican primero el urdido, que se asemeja a un sol. Luego viene lo que llaman el "plateadito", que es la parte lisa del canasto, seguido del doblado, que marca el momento en que el tejido se eleva. Finalmente, está el cerrado o bordado, que suele enrollarse con el corazón de la gaita. Un día, mientras Magdalena y su hermana rajaban la gaita y la tejían, reflexionaba sobre los ritmos del paisaje y el ritmo del quehacer, un movimiento repetitivo. La destreza en el canastear implica aprender este ritmo. Al tocar la gaita con las manos para comenzar el canasto, se inicia con el rajado de la caña, todo tiene un orden. Los armantes deben quedar finos y delgados, mientras que el cuchillo troza la caña, se escucha el sonido de la caña al romper el cañuto. Luego, se prepara el material, el armante y la urdidera. La habilidad radica en tejer rápido, pero sin que el tejido quede "turbado", es decir, mal hecho porque no pasa correctamente por los armantes correspondientes. Un urdido

está bien cuando no está mal apartado, lo que significa que pasa correctamente por cada armante. Esto se debe a que las cañas no están partidas y la textura es uniforme. Las manos realizan la mayoría del trabajo, pero también las rodillas y los pies se utilizan como soporte auxiliar cuando el canasto es muy grande.

Las viviendas de las artesanas se caracterizan por estar llenas de cañas. Lo primero que se observa es la gaita, que puede medir hasta tres metros cuando está cortada y requiere un espacio considerable para ubicarse. Florinda la coloca en el centro de su casa, mientras que Magdalena la acomoda en un pasillo y en el zarzo de la casa, que es la estructura de madera antigua que conforma el techo. Los materiales están siempre cerca, llenando la mayoría de los espacios. Los rollos de urdidera, los armantes cortados y apilados, los trabajos en curso y las creaciones que aún no se han vendido están presentes como exhibición. En el exterior, también se encuentran indicios de la casa de una artesana, con cañas colgando de los techos o canastos asomando por las ventanas. Es por esto que las casas de las canasteras no son iguales a otras casas. Al recorrer los senderos rurales, es fácil identificar el lugar donde residen, mujeres y gaitas.

Discusión

Uno de los objetivos de este proyecto es el de aportar conceptualmente a una “etnografía de los objetos”, que permita concebir la materia como un ente en movimiento y analizar las trayectorias de su historicidad dentro de una red conformada por materialidades, personas y lugares. Se plantea la posibilidad de orientar la investigación hacia nuevos ámbitos, como la antropología de la tecnología. En este campo, se podrían problematizar los límites que separan lo natural de lo artificial y explorar la intersección entre la mente y el entorno. Desde una perspectiva de género, también se podría analizar el paisaje que emerge a partir de estos objetos originados en el campo, abordando así las geografías feministas.

Además, en relación al trabajo con la comunidad, se sugiere explorar el diseño tanto desde la perspectiva de los diseñadores como desde la labor de las artesanas. Esto implica considerar su capacidad para transformar las relaciones entre las personas y su entorno, utilizando los objetos como herramientas para una cosmopolítica desde la cual se puedan restablecer los vínculos con la naturaleza y establecer nuevas relaciones que posibiliten la coexistencia entre diferentes especies y prácticas (Escalante, 2014).

Conclusiones

Así se concibe el canastear: como un quehacer en el territorio que da forma al paisaje. Esta interpretación coincide con la propuesta de Gisbert-Alemaný (2018) sobre el paisaje, tal como lo define Ingold como taskcape: un patrón de actividades en el habitar. En este marco conceptual, el canastear abarca una serie de acciones (aprender, recolectar, urdir, utilizar, vender, desechar) que surgen en un proceso de ensamblaje ecológico (involucramiento simétrico entre humanos y cosas), los cuales se desarrollan dentro de una temporalidad y un espacio (atributos del paisaje) que se refleja en el cuerpo y en el territorio.

Es por esto que esta práctica proporciona un punto de partida desde el cual podemos contribuir a la comprensión de las relaciones entre seres humanos, objetos y el espacio. Estas relaciones son situadas, manifestando ritmos, conocimientos y fragmentos de mundos-lugares. Juntos,

componen una red desde la cual podemos aprehender el paisaje habitado y comprender cómo ciertos objetos le van perteneciendo. A través de los canastos se ha explorado como estos objetos contribuyen a la construcción del paisaje al integrar la complejidad relacional de las actividades técnicas humanas, dando forma a espacialidades que nos invitan a cuestionar los límites de lo humano y las relaciones que establecemos con la naturaleza. En el Páramo de Mamapacha-Bijagual, esta experiencia y ritmo se ha moldeado a través del canastear, generando relaciones espaciales íntimamente ligadas a la vida de sus creadoras. Aquí, las personas y los canastos otorgan significado a la experiencia de la vida rural a través de la creación técnica, el uso y las diversas formas de circulación de los canastos.

Agradecimientos

Un agradecimiento especial a todas las canasteras y artesanas que han dado vida a esta investigación, son mujeres portadoras de saberes que inspiran, tejedoras que canalizan la energía de la vida que nace en el páramo de Mamapacha-Bijagual en el departamento de Boyacá-Colombia. Gracias a las mujeres que, en los municipios de Ramiriquí, Jenesano y Tibaná me abrieron las puertas de su hogar para poderme sentar junto a la gaita y los canastos, por su generosidad, por recibirme con amor y contarme sus historias. Gracias a Florinda Moreno porque a través de ella conocí a la gaita, a Magdalena Aponte por enseñarme que los canastos tienen oficio, a Celia Soler por compartirme sus más entrañables recuerdos, a Myriam Moreno y a Ernestina Vargas, por su cariño y amistad.

Gracias a la Corporación Respira Turismo por su apoyo en la colecta de datos y a las personas que desde la Gobernación de Boyacá en el año 2015 destinaron los recursos para financiar la formación de investigadores a través de la beca-crédito; así mismo, a la Universidad del Norte y el doctorado en Ciencias Sociales. Gracias a la Asociación Cultural Ecozetaquira del municipio de Zetaquira por invitarme a hacer parte del proyecto “Tejiendo Sostenibilidad en el Territorio” y por permitir sembrar en el Museo Vivo Itinerante de la Gaita una parte importante del conocimiento colectivo que se ha construido en el presente trabajo. Me llena de satisfacción que estos saberes seguirán fluyendo, alimentando nuevas narraciones en donde se reconozca que nuestra historia es también la historia del páramo, de los caminos y de lo que se lleva en los canastos.

Referencias Bibliográficas

Escalante, J. (2014). ¿Una cosmopolítica de lo salvaje?: La composición técnica del mundo natural. *Revista Pléyade*, 97–118.

Gisbert-Alemany, Ester. 2018. «El paisaje es quehacer. La creatividad sostenible de las prácticas éticas y afirmativas». En *Feminismo/s*, 32 (diciembre 2018): 157-179. Dossier monográfico: MAS-MES: Mujeres, Arquitectura y Sostenibilidad - Medioambiental, Económica y Social, coord. María-Elia Gutiérrez-Mozo, DOI: 10.14198/fem.2018.32.06.

Henare, A. Holbraad, M y Wastell, S. 2007. *Thinking through things. Theorising artefacts ethnographically*. Routledge, Londres, 2007. Cap. 1, pp. 1-31.

Ingold, Tim (2012) Toward an Ecology of Materials. Annual Review of Anthropology 2012, vol. 41:427–42. Traducción: Andrés Laguens, febrero 2014.

Iwaniszewski, S. y Vigliani, S. (Eds.). 2011. Identidad paisaje y patrimonio. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Maderuelo, Javier (2006) Paisaje y Pensamiento. Abada editores.

Pálsson, G. 2001. Relaciones humano-ambientales: orientalismo, paternalismo y comunalismo. En Naturaleza y sociedad. En P. Descola y G. Pálson (Coords.). Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas. México: Siglo XXI, pp. 80–100.

Restrepo, J. 2018. Cognición corporeizada, situada y extendida: una revisión sistemática. Revista Katharsis, 26: 106-130, Disponible en <http://revistas.iue.edu.co/index.php/katharsis>.

Suarez, Luis Alberto. (2019) Cosas vivas. Antropología de objetos, sustancias y potencias. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.